

Pengaruh Fungi Mikoriza Arbuskula Hasil Isolasi Rizosfir *Hornstedtia scyphifera* Steud. Terhadap Pertumbuhan Kunyit Putih (*Curcuma zedoaria* Rosc.)

Annisa Murdwiantami (1910422013) - Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas, Padang

Mikroba-mikroba tanah banyak yang berperan di dalam penyediaan maupun penyerapan unsur hara bagi tanaman. Salah satu kelompok mikroba yang berperan dalam penyerapan unsur hara adalah Mikoriza. Mikoriza adalah kelompok fungi (jamur) yang bersimbiosis dengan tumbuhan tingkat tinggi, khususnya pada sistem perakaran. Terdapat juga fungi yang bersimbiosis dengan fungi lainnya, tetapi sebutan mikoriza biasanya adalah untuk mereka yang menginfeksi akar. Mikoriza memerlukan akar tumbuhan untuk melengkapi daur hidupnya. Sebaliknya, beberapa tumbuhan bahkan ada yang pertumbuhannya bergantung dengan mikoriza, contohnya yaitu tumbuhan kunyit putih. Pada paper ini menggabungkan dua bidang ilmu biologi yaitu mikrobiologi dan fisiologi tumbuhan, yaitu pertumbuhan kunyit putih yang diinokulasi fungi mikoriza Arbuskula. Ada beberapa alasan yang mendukung tema ini yaitu pertama, karena mikoriza mampu berasosiasi dengan luas, kedua FMA dapat menghambat pertumbuhan penyakit pada Zingiberaceae. Alasan ketiga yaitu penggunaan FMA berpengaruh dalam memacu pertumbuhan kunyit putih tergantung pada jumlah dosis yang digunakan.

Mikoriza Arbuskula mampu berasosiasi dengan luas. Hal ini sesuai dengan literatur yaitu usaha peningkatan produksi tanaman tidak terlepas dari penggunaan pupuk, salah satunya adalah penggunaan pupuk hayati. Fungi mikoriza arbuskula merupakan salah satu jenis pupuk hayati. Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) adalah jamur yang populer karena kemampuan asosiasinya yang luas. FMA mempunyai kemampuan untuk berasosiasi dengan hampir 90% jenis tanaman, serta telah banyak terbukti mampu memperbaiki nutrisi dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Seperti yang dijelaskan oleh Marschner (1992) bahwa FMA yang menginfeksi sistem perakaran tanaman inang akan memproduksi jalinan hifa secara intensif sehingga tanaman bermikoriza akan mampu meningkatkan kapasitasnya dalam menyerap unsur hara dan air. Fosfor adalah unsur utama hara yang dapat diserap oleh tanaman bermikoriza dan juga unsur-unsur mikro seperti Cu, Zn dan Mo (Sastrahidayat, 1999). FMA menginfeksi akar tetapi tidak bersifat parasit, sebaliknya memberikan keuntungan kepada tanaman inang (Noli, Linda & Idris, 2014). Aplikasi dari FMA telah terbukti berperan bagi tanaman dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman (Imas, 1989).

FMA dapat menghambat pertumbuhan penyakit pada Zingiberaceae. Fungi mikoriza arbuskular (FMA) dan cendawan endofit merupakan agen biokontrol yang telah banyak dilaporkan efektif dalam mengendalikan patogen tular tanah (Suwirmen, Noli & Salim, 2015). Beberapa penelitian telah membuktikan hal tersebut, diantaranya Setiadi & Setiawan (2011) mendapatkan asosiasi FMA pada 23 jenis Zingiberaceae. Noli, Linda, & Idris (2014) menggunakan isolat FMA indigenous 50 g pada tanaman dan mendapatkan hasil bahwa FMA indigenous ini mampu menekan perkembangan penyakit serta mampu meningkatkan pertumbuhan produksi jahe-jahean (Zingiberaceae). Syahriandi (2011) melakukan uji penggunaan FMA pada jahe-jahean dimana mikoriza ini meningkatkan kandungan senyawa metabolit sekunder yang dapat menghambat pertumbuhan patogen yang dapat merusak dan mengganggu pertumbuhan jahe. Penggunaan agen biokontrol FMA dan cendawan endofit dalam pengendalian hayati baik aplikasi secara tunggal dan kombinasi keduanya mampu bersimbiosis dan dapat menekan perkembangan penyakit Thrips palmi Karny pada tumbuhan kunyit (Lakshmi & Remani, 2011).

Penggunaan FMA berpengaruh dalam memacu pertumbuhan kunyit putih tergantung pada jumlah dosis yang digunakan. Pernyataan ini dikuatkan dengan hasil penelitian Noli, Linda, & Idris (2014) yang membuktikan bahwa Pemberian inokulasi FMA terhadap tanaman kunyit putih dengan dosis inokulan FMA sampai 50 g/polybag memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertambahan tinggi tanaman, pertambahan jumlah daun dan lebar daun tanaman kunyit putih. Artinya dengan pemberian inokulan dosis FMA hingga 50 g/polybag mampu memberikan respon terbaik terhadap pertumbuhan tanaman kunyit putih. Hal ini diduga FMA yang digunakan telah mencapai dosis yang optimal. Perlakuan dosis inokulan yang diberikan memberi pengaruh terhadap persentase hidup bibit karena pemberian FMA dan tanpa pemberian FMA pada bibit memiliki persentase hidup yang berbeda (Suwirmen, Noli & Salim, 2015). Penelitian Siregar (2011), membuktikan bahwa tanaman pada media tanah bekas tambang emas dengan pemberian mikoriza 10 g menunjukkan serapan P tanaman yang tinggi. Beberapa penelitian menjelaskan dosis 5-25 g efektif memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Pada penelitian Solfiyeni, Noli & Ayu (2015), pemberian FMA pada tanaman dengan dosis 25 g meningkatkan serapan hara oleh tanaman dengan optimum sehingga mampu meningkatkan berat kering tanaman secara signifikan selain itu juga didapatkan rata-rata pertambahan tinggi dan jumlah daun yang berbeda nyata sehingga mempengaruhi berat kering tanaman. Menurut Goldsworthy & Fisher (1992), berat kering tanaman dipengaruhi oleh pertumbuhan dan pembentukan organ vegetatif. Hal yang sama

dikemukakan oleh Dwijoseputro (1994), pertumbuhan organ tanaman seperti akar, batang, dan daun akan menentukan berat kering tanaman.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bidang ilmu mikrobiologi dan fisiologi tumbuhan dapat digabungkan karena satu bidang dapat menjadi indikator dalam bidang lainnya sehingga terbentuk suatu penelitian yang saling berhubungan. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian bahwa pertumbuhan dan perkembangan tanaman kunyit putih dipengaruhi oleh ada atau tidaknya Fungi Mikoriza Arbuskula yang berasosiasi dengan tanaman. Inokulasi FMA indigenous rhizosfer *Hornstedtia scyphifera* Steud. dengan dosis 50 g memberikan pengaruh yang nyata terhadap tinggi, jumlah daun, lebar daun dan bobot kering pada tanaman kunyit putih.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwidjoseputro, D. (1994). *Pengantar Fisiologi Tumbuhan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Goldworthy, P. R. And N. M. Fisher. (1992). *Fisiologi Tanaman Budidaya Tropik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Imas, T. (1989). *Mikrobiologi Tanah II*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Lakshmi, S., & Remani, P. (2011). Antitumour Effects of Isocurcumenol Isolated from *Curcuma zedoaria* Rhizomes on Human and Murine Cancer Cells. *International Journal of Medicinal Chemistry*. Article ID 253962, 13 pages.
- Marschner, H. (1992). *Mineral Nutrition in Higher Plant*. London: Academic Press Inc.
- Noli, Z. A., Linda. M., & Idris, M. (2014). Pertumbuhan Kunyit Putih (*Curcuma zedoaria* Rosc.) yang Diinokulasi Fungi Mikoriza Arbuskula Hasil Isolasi Dari Rizosfir *Hornstedtia scyphifera* Steud. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 3(1). 39-45.
- Sastrahidayat, I. R. (1999). *Aplikasi FMA pada berbagai Jenis Tanaman Pertanian di Jawa Timur*. Hal. 334-346 dalam Prosiding Seminar Nasional Mikoriza I. Bogor 15-16 November 1999. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan. Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- Setiadi, Y. & Setiawan, A. (2011). Studi Status Fungi Mikoriza Arbuskula di Areal Rehabilitasi Pasca Penambangan Nikel (Studi Kasus PT INCO Tbk. Sorowako, Sulawesi Selatan). *Jurnal Silvikultur Tropika*. 3. 88-95.
- Siregar, I. R. (2011). *Aplikasi Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) dan Asam Humik Terhadap Pertumbuhan Bibit Suren (Toona sureni Merr) Pada Tanah Pasca Tambang Emas (Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Solfiyeni, Ayu, P. S., & Noli, Z. A. (2015). Pertumbuhan Rumput Kerbau (*Paspalum conjugatum* Berg.) yang Diinokulasi Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) pada Media yang Mengandung Merkuri (Hg). *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 4(2). 107-112.
- Suwirmen, Noli, Z. A., & Salim, A. (2015). Pertumbuhan Bibit Karet (*Hevea brasiliensis* Mull Arg.) Setelah Pemberian Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) Indigineous Dari Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi (HPPB) Universitas Andalas Padang. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 4(1). 31-37.

Syahriandi, A. (2011). *Analisa Kandungan Minyak Atsiri Pada Rimpang Tanaman Jahe (Zingiber officinale Rosc) yang di Induksi dengan Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA)*. Skripsi Sarjana Farmasi. Universitas Andalas. Padang.